

ШАРҚ ТАЪЛИМОТИДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ

Бекзод Қуролович Маликов

Тошкент давлат транспорт унверситети катта ўқитувчиси

Шаҳзод Махсуд ўғли Қобилов

Тошкент давлат транспорт унверситети талабаси

Қонун- қоидаларни, ахлоқий нормаларни ҳурмат қилиш, гуноҳ ишлардан ўзини тийиш, ўғирлик, порахўрлик, фирибгарлик, товламачилик, адолатсизликка йўл қўймаслик ҳақидаги ғоялар, қарашлар, ҳикматлар Шарқда, ўлкамизда кун-кеча пайдо бўлган эмас. Унинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи бир неча минг йилларга бориб тақалади. «Адолат» сўзи минг йиллар давомида инсонга ҳамроҳ бўлиб келган. Асрлар давомида кишилар адолат учун курашган, мислсиз қурбонлар берган... Одил ҳукмдор, адолатли раҳбар ғояси Фаробийдан тортиб Алишер Навоийгача ва яна бошқа кўп-кўп мутафаккирларимизнинг улуғ маънавий идеали бўлиб келган».[1]

Қонунга итоаткорлик Шарқда, Турону Туркистонда азалдан кишиларнинг ахлоқ қоидаси, виждон амри бўлган. Қонунларни ҳаётга жорий этиш, кишиларни қонун-қоидаларга асосланиб фаолият кўрсатишга ўргатиш осон эмас. Йирик ҳуқуқшунос аллома Абу Наср Фаробийнинг эътирофи эйтишича, қонунларни ҳаётга жорий этиш уларни қабул қилишдан кўра мураккаб жараёндир[2].

Шарқда қадимдан машҳур бўлиб келган «Сиёсатнома»да подшоҳ, ҳоким, амир ва беклар, қози-ю қузотнинг бош вазифаси адолат истаб келганларни, ҳожатмандларни ҳожатини чиқариш, зулм кўрганларни ҳимоя қилиш, раиятнинг оҳ-додига қулоқ солиш, ҳаром қўлларни кесиб, ер юзини ёмонлик қилувчилардан тозалаш, жаҳонни адолат ва осойишталик билан обод қилишдан иборатдир, деб кўрсатилган. Низомулмулкнинг «Сиёсатнома»сида шундай бир ҳикоят бор. Нақл қилишларича, кунлардан бир кун бир савдогар Султон Маҳмуд хузурига кириб, шаҳзода Масъуд устидан шикоят қилибди: «Мен бир савдогар одамман. Кўпдан бери бу ерда сарсон қолиб кетдим. Ўз юртимга кетолмай юрибман. Чунки Сизнинг ўғлингиз мендан олтмиш минг динорлик молимни харид қилди-ю, аммо пулини бермаётир. Сиздан илтимос, орани очик қилиш учун амир Масъудни мен билан қозининг олдига юборсангиз». Бу хабарни эшитган Султон Маҳмуд жуда хафа бўлибди ва ўғлига қуйидаги мазмунда нома йўллабди: «Савдогарнинг

хақини дарҳол бергин. Йўқса, унинг олдига тушиб, шариат қозиси ҳузурига боргин, улар қандай ҳукм чиқарса, ўшани тутгин».[3]

Шундан сўнг, хабарчи Масъуд уйига, савдогар эса, қозихонага қараб йўл олишибди. Хизматкор шаҳзода хонадонига келиб, отасининг номасини етказибди. Қийин аҳволга тушиб қолган Масъуд бир хизматчисига бориб хазинани қарачи, қанча пул бор, дебди. Хазиначи йигирма минг динор пул борлигини айтганида, у: «Дарров олиб, савдогарга бериб кел ва қолганини тўлаш учун уч кун муҳлат сўрагин», деб топшириқ бергач, Султон элчисига қарата дейди: «Бориб Султонга маълум қилгин, ҳозир йигирма минг динор тўланди, қолган ҳамма маблағ уч кун ичида берилади. Мен кийимларимни кийиб, белимни боғлаб, этигимни кийиб турибман. Қозихонага бораими ёки қолган маблағни тўлайми? Султон нима фармон бераркан?». Масъуднинг сўзларини Султон Маҳмудга етказишибди. Шунда, «Шуни билиб қўйки, савдогарнинг пулини охиригача бермасанг, менга рўпара келма!», деб жавоб қилади Султон. Буни эшитган Масъуд тўрт томонга одам юбориб, дўстларидан қарз олиб, аср намозигача савдогарнинг олтмиш минг динорини элтиб берибди. Бу хабар бутун оламга тарқалади. Султоннинг адолатпешалигини эшитган савдогарлар Чин, Хўтан, Миср, Адан ва Басрадан Ғазнингга мол олиб кела бошлайдилар. Ғазна бозори ҳар хил қимматбаҳо ва ажойиб нарсаларга тўлиб кетади». Амир Темур асос солган буюк давлат қонун устуворлигига, адолат меъёр-ларига амал қилганлиги билан барча олам аҳолининг диққатини ўзига тортиб, бугунга қадар ҳам ўз тарихий аҳамиятини сақлаб келмоқда.[4]

Соҳибқирон бобомиз давлати куч-қудрати ва енгилмаслигининг асосий сабабларидан бири-унинг қонун устуворлиги ва адолатга таянганлигидир. Низомиддин Шомий бобомиз Амир Темурнинг қонун-қоидаларга амал қилиш ҳамма учун бир хил мажбурий эканлигини таъминлаганлиги ва бу қандай оқибатларга олиб келганлиги ҳақида шундай ёзган эди: «Ҳар бир кишини фазли ва донишмандлиги даражасига лойиқ мақомга қўяди. Машойихлар ва солиҳ бандаларини улуғлайди, улар билан ҳамсуҳбат ва ҳаммажлис бўлишга рағбат кўрсатади. Ожиз кишилару раиятларни, савдогару деҳқонларни муҳофаза этишда қонунларга риоя қилиб, адолат расмини бажо келтиради. Асрлар мобайнида бирор талабгарнинг ақлу никоҳига кирмаган икки буй етган гўзалдек бўлмиш Эро ну Турон мамлакатларини Амир соҳибқирон тўла забт этиш ва адолатли сиёсат юритиш орқали шундай бошқармоқдаки, у ерларнинг донишмандлари хайрон қолмоқда. Унинг адолатию сиёсати ўрнатилган кунларда Мовароуннаҳрнинг энг чекка жойларидагина эмас, балки Хитой ва Хўтан чегарасидан Деҳли ва Канбойит атрофларигача, Бобул-Абвобдан то Миср ва Рум

худудигача бўлган ерлардан савдогарлар у ёқда турсин, болалар-у бева хотинлар ҳам ипакли матолар, олтин-кумуш ва энг зариф тижорат молларини келтирадилар ва олиб кетадилар. Ҳеч бир кимса уларнинг бир донига ҳам кўз олайтира олмайди ва бир дирҳамига ҳам зиён етказмайди. Бу чексиз неъмат ва поёнсиз марҳаматлар Амир Соҳибқироннинг сиёсати ва адолати натижасидандир» [5].

Бундай улкан ютуққа, яъни шундай бепоён худуднинг бирон-бир мамлакатада «савдогарлар у ёқда турсин, болалару бева хотинлар ҳам ипакли матолар, олтин-кумуш ва энг зариф тижорат молларини» келтирган ва олиб кетганларида, «ҳеч бир кимса уларнинг «донига ҳам кўз олайтирмай»диган ва «зиён етказа олмай»диган бўлишига Амир Темур ҳазратлари қандай қилиб эришган, деган савол албатта пайдо бўлади. Бу саволга жуда аниқ-равшан жавобни ўз вақтида соҳибқироннинг ўзлари берганлар.[6]

Давлат тузилмаларидан тортиб, мансабдор шахслару оддий фуқароларгача, барча одамларнинг қонунга бир хил риоя қилишига мажбурлиги туфайли улкан давлат Амир Темур даврида адолатли равишда бошқарилган. Амир Темурнинг таъкидлашича, оддий одамларга нисбатан қилинадиган қонунсизликдек қонун ва давлат нуфузини туширадиган бирон-бир нарса йўқ. [7]

Соҳибқирон Амир Темур ўзининг барча сиёсий ва амалий фаолиятини шариат қонун-қоидаларига, «Тузуқлари»га таяниб юритган. «Тузуқлар» ўз даврининг қонуни, Конституциясидир. Амир Темурнинг қонун устуворлигига қатъий амал қилганлиги бу асарда аниқ баён этилган. У бу ҳақда қуйидагиларни таъкидлаган эди: «Мен ўз салтанатимни бошқаришда учраган ҳар қандай воқеа ва ишни тузуқ асосида бажардим. Шариат қонунларига итоат қилиш, урф-одатга эътибор бориш мен учун катта аҳамиятга эга эди, ҳозирча ҳам шундай аҳамиятга эгадир. Менимча, модомики, бир ҳукмдор бир умри давомида от устида ўтириб, ўзига тегишли бўлган катта иқлимнинг ҳар томонида ҳаракатда бўлиб, бир нуқтада туриб қолмас экан, ўзининг кенг қаламрави (мамлақати) ундан итоат қилишига амин бўлиши керак. Бундай ишончга фақат шариат қонунлари ва урф-одат қоидаларини амалга ошириш орқали муяссар бўла олади. Менинг мамлакатимда турли соҳаларда қонунга қатъий амал қилинадиган бўлса, мен ўзимни ўша ерда ҳозир тургандай сезардим. Шариат ва урф-одат қонунларини назарда тутган ҳолдагина, одамлар сенинг ишларингга ишонади ва уни жону дил билан бажаради. Ҳамиша аскарларимни қонунга итоат қилиш руҳида тарбия қилдим, қонун бузувчиларни жазосиз қолдирмадим».2Амир Темурнинг амалий фаолияти ҳар доим адолат ва инсоф меъёрлари, қонун устуворлиги билан ҳамоҳанг бўлган, ҳаммага бир хил жиддий ва одил қараган. Ҳеч бир кишини бошқасидан фарқ қилмаган, бойни камбағалдан устун ҳисобламаган.

Амир Темур ҳукмронлиги даврида жиноятга қўл урган барча кишилар кимлигидан қатъий назар, қонун олдида ҳеч қандай имтиёзсиз жавобгарликка тортилган. Шахсан унинг ўзи қонун-қоидаларга, «Тузуқлар»ига, шариат аҳкомларига бир умр қатъий амал қилган. Қўл остидагилардан ҳам шуни талаб қилган.

Қонун-қоидаларга итоат этиш бошқалар қатори Амир Темур фарзандлари учун ҳам мажбурий бўлганлиги, қонун олдида ҳеч ким алоҳида имтиёзга эга бўлмаганлиги, жиноятга қўл урган барча кишилар кимлигидан қатъий назар жазоланган-лиги хусусида бир мисол келтирмоқчимиз. Бу - 1393 йилда Шимолий Эрон, Ироқ, Кавказортидек улкан мамлакат (пойтахти Султония)га Амир Темур томонидан ҳукмдор этиб тайинланган шаҳзода Мироншоҳ Мирзо қисмати ҳақида. «Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, кейинги вақтларда Мироншоҳ айшу ишратга берилиб кетиб, давлат ишларига қарамай қўяди. У шаръий ва ношаърий хотинлар олишни кўпайтиради. Узлуксиз давом этган базмлар ва ҳар хил кўнгилочар ўйинлар хазинага сезиларли равишда зарба беради. Бундан ташқари, у Султония шаҳрида энг чиройли ва ҳашаматли бинолардан бирини буздиради. Шунингдек, Табриз шаҳридаги машҳур тарихчи Рашидиддиннинг мақбарасини буздириб, марҳумнинг суякларини йиғдириб, шаҳардаги яҳудийлар қабристонига олиб бориб кўмишни буюради... Мироншоҳ ўз ҳарамидаги хотинларига ҳам ҳар хил тухмат ва бўҳтонлар қилиб жабр-зулмни ҳаддан оширади. Ниҳоят, 1399 йилда Мироншоҳнинг катта хотини Хонзода бегим эридан яширинча Самарқандга-қайнотаси Темурнинг ҳузурига бориб, Мироншоҳнинг кирдикорларидан шикоят қилади. Темур севиқли келинидан бу аҳволни эшитиб, қаттиқ изтиробга тушади. Ўша давр тарихчиларининг ёзишича, Темур бир ҳафта давомида йиғлаб, ҳеч кимга кўриниш бермаган. Ниҳоят, Темур машҳур етти йиллик юришга бел боғлаб, йўл-йўлакай, қўққисдан Озарбайжонга бостириб киради. Темур Султонияга киргач, дарҳол Мироншоҳ ва унинг ҳамтовоқлари-аркони давлатини тутдириб, зиндонга ташлади» [6].

Амир Темур ўғли Мироншоҳ ва уни бу йўлга солган барча амалдорларга ўлим жазоси бериб, уларнинг барча мол-мулки мусодара қилинсин, деб буюради. Бундай қатъий ҳукмдан даҳшатга тушган унинг пири муршиди Сайид Барака бошлиқ барча амир ва беклар ҳамда шаҳзодалар ўртага тушиб ҳукмнинг ижросини тўхтатишни илтимос қилишади. Амир Темур барча илтимосларни рад этади. Жаллодлар бошқалар қатори Мироншоҳни ҳам жазо тахтасига ётқизиб бошини кесмоқчи бўлади. Сайид Барака Амир Темурга, мазкур ҳукм амалга оширилса, темурийлар авлодида ўғлини ўлдириш анъана тусини олиш хавфи

борлигини уқтиради. Ўшандагина Амир Темур Мироншоҳ ва унинг бошқа ҳукмдорлари устидан чиқарган ўлим ҳукмини бекор қилади.

Амир Темур ўзининг «Тузуқлари»да ишлаб чиққан адолат ҳақидаги ғояларини амалга оширишда қатъийлик кўрсатади. У «ҳар мамлакатда адолат эшигини очдим, зулму ситам йўлини тўсдим», деган эди. Унинг «Адли эҳсон билан жаҳон гулшани обод бўлади», «Зарурий тартибот ва қонунларга риоя қилиш тақдирим ва муваффақиятларим негизи бўлди», - деган дона сўзлари умумбашарий аҳамиятга эга

REFERENCES:

1. Ислон Каримов. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. 7-жилд. Т.: «Ўзбекистон», 1999, 239-бет.
2. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Т., 1991, 201-204-бетлар.
3. Низомиддин Шомий. Зафарнома. Т.: «Ўзбекистон», 1996, 20-21-бет.
4. Турғун Файзиев. Темурийлар шажараси. Т.: «Ёзувчи» нашриёти-«Хазина», 1995, 168-бет.
5. Маликов Б. (2021) РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРНИНГ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИДА КАТЕГОРИЯЛАШТИРИШ ТАЖРИБАЛАРИ UzACADEMIA SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL VOL 2, ISSUE 1 (12), 97-105
6. Беҳзоджон Қуролович Маликов (2021) Шарқ мутафаккирларининг давлат хизматларига доир сиёсий қарашлари «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal Volume: 1, ISSUE: 4 (pp.207-212)